

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

San Miguel

[Siloé, Gil de](#) (Burgos. Documentado entre 1480-1500)

Nº inventario: 51 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1490-1500

Siglo: último cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico tardío

Dimensiones: 110 x 50 x 30 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Demonio](#), [San Miguel](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Museum of Fine Arts, Budapest](#) (Budapest, Hungría)

Nº inventario en colección actual: 2017.9

Historia del objeto

Esta escultura es obra de [Gil de Siloé](#) y fue ejecutada en el último cuarto del siglo XV. Se desconoce el lugar para el que fue concebida, pero su autor trabajó principalmente en las actuales provincias de Valladolid y Burgos (Yarza, 1991), por lo que suponemos que procedería de allí. Precisamente fue en Burgos donde realizó sus obras más significativas como el retablo de la capilla de la Concepción de la catedral de Burgos, así como los sepulcros de Juan II e Isabel de Portugal y del príncipe Alfonso, además del retablo mayor de la iglesia de la Cartuja de Miraflores. El Museum of Fine Arts de Budapest, lugar donde se encuentra la pieza en la actualidad, considera que la escultura recuerda a las figuras que Siloé llevó a cabo para el altar mayor de la Cartuja de Miraflores. En los últimos años de su vida Siloé centró toda su atención y gran parte de su actividad artística a completar los trabajos de la Cartuja, por lo tanto, no sería extraño pensar que la escultura pudo estar allí.

[José María de Palacio y Abárzuza, conde de las Almenas](#), emprendió una serie de reformas en la Cartuja de Miraflores a principios del siglo XX "sin asesoría técnica ni garantía alguna" en los sepulcros y en otros espacios del monasterio (Martínez Ruiz, 2006). Pronto comenzaron a extenderse rumores acerca de algunas piezas que habían salido de la Cartuja y que se encontraban fuera de Burgos (Martínez Ruiz, 2006). Aunque el conde se erigió como defensor del patrimonio, lo cierto es que durante su estancia aprovechó para hacerse con algunos objetos,

algunos de los cuales fueron posteriormente vendidos en Nueva York. Atesoraba su colección en Madrid, en la calle Serrano 31, y en el Canto del Pico, una finca que poseía en Torreldones (Martínez Ruiz, 2005). A comienzos de la década de 1920 decidió vender parte de su colección, momento en el que empezó a relacionarse con [Arthur Byne y Mildred Stapley](#), principales agentes del magnate [William Randolph Hearst](#) (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2012). En 1927 se subastó en la *American Art Association* (Nueva York) parte de la colección del conde de las Almenas, donde se citaban piezas que procedían de la Cartuja de Miraflores (Martínez Ruiz, 2006). En el catálogo *Spanish Art. Collection of the conde de las Almenas* aparecen numeradas varias esculturas con San Miguel matando al dragón, como las siguientes: "The Saint represented, as usual, trampling down Satan, whose one arm clutches his shield"; "Saint Michael is represented as a youthful knight in armour and a flowing red cape trimmed with gold. He stands and is about to transfix the prostrate monster which he has succeeded in overturning". Cabe la posibilidad de que el conde de las Almenas se hiciese con ella en Burgos y la subastase posteriormente en Nueva York. En ese momento la talla pudo haber sido comprada por algún coleccionista privado, de tal forma que, en el año 2017 volvió a salir a subasta y fue adquirida esta vez por el Museum of Fine Arts de Budapest.

Descripción

San Miguel aparece vestido con una armadura y una larga túnica roja. Aunque hoy perdida, en su mano derecha sostenía una lanza, mientras que en la mano izquierda sujeta un rico escudo. A su pies, revolviéndose y agarrando con una pata el escudo, se encuentra el demonio, a quien el santo vence.

Ubicaciones

- ca. 2017

MUSEO

[Museum of Fine Arts, Budapest, Budapest \(Hungria\)](#)

- principios del s.XX - primer cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección del Conde de las Almenas, José María de Palacio y Abárzuza, Madrid y Finca Canto del Pico, Torreldones \(España\)](#)

- ca. 1490 - presentprincipios del s.XX

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2006\): "Las aventuradas labores de restauración del Conde de las Almenas en la Cartuja de Miraflores", nº 313-314, en Goya.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2005\): "Luces y sombras del coleccionismo artístico en las primeras décadas del siglo XX: el conde de las Almenas", nº 307-308, en Goya.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid.](#)
- STAPLEY BYNE, Mildred, BYNE, Arthur y CANESSA, Ercole (1927): *Spanish Art Collection of the Conde de las Almenas, Madrid*, American Art Association, New York, p. 53 / 200.
- YARZA LUACES, Joaquín (1991): *Gil de Siloé*, vol. 16, Historia, Madrid.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

Saint Michael

[Siloé, Gil de](#) (Burgos. Active 1480-1500)

Inventory number: 51 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1490-1500

Century: Last quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 110 x 50 x 30 cm

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Demonio](#), [San Miguel](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Museum of Fine Arts, Budapest](#) (Budapest, Hungary)

Inventory number in current collection: 2017.9

Object History

This sculpture is the work of [Gil de Siloé](#) and was executed in the last quarter of the 15th century. The place for which it was conceived is unknown, but its author worked mainly in the current provinces of Valladolid and Burgos (Yarza, 1991), so we assume that it would come from there. It was precisely in Burgos where he made his most significant works such as the altarpiece of the chapel of the Conception of the cathedral of Burgos, as well as the tombs of John II and Isabella of Portugal and Prince Alfonso, in addition to the altarpiece of the church of the Cartuja de Miraflores. The Museum of Fine Arts of Budapest, where the piece is currently located, considers that the sculpture is reminiscent of the figures that Siloé made for the main altar of the Carthusian monastery of Miraflores. In the last years of his life Siloé focused all his attention and much of his artistic activity to complete the works of the Charterhouse, therefore, it would not be strange to think that the sculpture could have been there.

[José María de Palacio y Abárzuza, Count of Las Almenas](#), undertook a series of reforms in the Cartuja de Miraflores at the beginning of the 20th century "without technical advice or any guarantee" in the tombs and other areas of the monastery (Martínez Ruiz, 2006). Rumors soon began to spread about some pieces that had left the Carthusian monastery and were outside of Burgos (Martínez Ruiz, 2006). Although the Count set himself up as a defender of the patrimony, the truth is that during his stay he took advantage of the opportunity to acquire some objects, some of which were later sold in New York. He treasured his collection in Madrid, at 31 Serrano Street, and in Canto del Pico, an estate he owned in Torreldones (Martínez Ruiz, 2005). At the beginning of the 1920s he decided to sell part of his collection, at which time he became acquainted with [Arthur Byne and Mildred Stapley](#), the main agents of tycoon [William Randolph Hearst](#) (Merino de Cáceres and Martínez Ruiz, 2012). In 1927, part of the collection of the Count of Las Almenas was auctioned at the American Art Association (New York), where pieces from the Cartuja de Miraflores were mentioned (Martínez Ruiz, 2006). In the catalog *Spanish Art. Collection of the conde de las Almenas*, several sculptures with Saint Michael slaying the dragon are numbered, such as the following: "The Saint represented, as usual, trampling down Satan, whose one arm clutches his shield"; "Saint Michael is represented as a youthful knight in armour and a flowing red cape trimmed with gold. He stands and is about to transfix the prostrate monster which he has succeeded in overturning". It is possible that the Count of Las Almenas acquired it in Burgos and later auctioned it in New York. At that time the carving could have been

bought by a private collector, so that in 2017 it was auctioned again and was acquired this time by the Museum of Fine Arts in Budapest.

Description

Saint Michael appears dressed in armor and a long red tunic. Although lost today, in his right hand he holds a spear, while in his left hand he holds a rich shield. At his feet, scrambling and clutching the shield with one paw, is the devil, whom the saint defeats.

Locations

- ca. 2017

MUSEUM

[Museum of Fine Arts, Budapest, Budapest \(Hungary\)](#)

- Early XX - First quarter of the XX

PRIVATE COLLECTION

[Collection of Conde de las Almenas, José María de Palacio y Abárzuza, Madrid y Finca Canto del Pico, Torrelodones \(Spain\)](#)

- ca. 1490 - presentEarly XX

PROVINCE

[Possible origin in the province of Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2006\): "Las aventuradas labores de restauración del Conde de las Almenas en la Cartuja de Miraflores", nº 313-314, en Goya.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2005\): "Luces y sombras del coleccionismo artístico en las primeras décadas del siglo XX: el conde de las Almenas", nº 307-308, en Goya.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid.](#)
- STAPLEY BYNE, Mildred, BYNE, Arthur y CANESSA, Ercole (1927): *Spanish Art Collection of the Conde de las Almenas, Madrid*, American Art Association, New York, p. 53 / 200.
- YARZA LUACES, Joaquín (1991): *Gil de Siloé*, vol. 16, Historia, Madrid.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Museum of Fine Arts, Budapest](#)

